

УДК

СИМВОЛИКА ЛУНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА И М.О. АУЭЗОВА

ЯКОВЛЕВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА

Магистрант филологического факультета Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова

Научный руководитель – к.ф.н., доцент, профессор **Г.С. УМАРОВА**
Уральск, Казахстан

***Аннотация.** Статья посвящена анализу образа Луны как многозначного художественного символа в прозе И.А.Бунина и романе-эпопее М.О.Ауэзова «Путь Абая». Лунная символика рассматривается в контексте ночного пейзажа как важнейшей компонент философско-психологической структуры произведений, формирующего экзистенциальное и аксиологическое пространство художественного мира. В работе выявляются национально-культурные особенности интерпретации лунного образа, обусловленные различиями русской и казахской мифопоэтических традиций, а также прослеживается его роль в раскрытии мотивов одиночества, памяти, любви и внутреннего самоосмысления личности. Сопоставительный анализ позволяет показать, что в художественном мире И.А.Бунина Луна тяготеет к символике экзистенциальной тревоги и онтологической неустойчивости, тогда как у М.О.Ауэзова она приобретает значение духовного созерцания и гармонического соотношения человека с космосом.*

***Ключевые слова:** символ; образ Луны; ночной пейзаж; художественный мир; мифопоэтика; экзистенциальная проблематика; национальная картина мира.*

Введение

Проблема символики природных образов занимает значимое место в современном литературоведении, поскольку именно через них раскрываются глубинные философские, психологические и культурные основания художественного мира произведения. Особый интерес в этом контексте представляет образ Луны, обладающий устойчивой мифопоэтической традицией и широкой семантической вариативностью в различных национальных литературах. Лунная символика, будучи связанной с категориями времени, памяти, одиночества и экзистенциального переживания бытия, активно участвует в формировании смысловой структуры художественного текста. Целью настоящей статьи является выявление и сопоставление семантики и функций образа Луны в художественных мирах И.А.Бунина и М.О.Ауэзова, а также анализ его роли в организации ночного пейзажа и раскрытии внутреннего мира персонажей в контексте русской и казахской литературных традиций.

Результаты исследования

В современной литературоведческой науке категория символа занимает одно из ключевых мест в анализе и интерпретации художественного текста, поскольку именно через символическое измерение раскрывается глубинная смысловая и ценностная структура произведения. Символ позволяет рассматривать художественный текст не только как совокупность образов и сюжетных элементов, но как целостную модель мира, в которой соединяются индивидуальное авторское сознание, культурно-исторический опыт и универсальные архетипические структуры. В этом контексте анализ символа становится необходимым инструментом постижения художественного произведения как особой формы бытия смысла [1, с.64]. Любое художественное произведение представляет собой многомерную реальность. Как отмечает Л.З.Зельцер, художественный мир писателя – это «модель мира, микрокосм со своими внутренними законами» [2, с.6]. Структура этого мира основана на взаимодействии двух начал: предметно-логического и выразительного [2, с.6].

Предметно-логический уровень связан с планом изображения и отражает интеллектуальное начало, ориентированное на воспроизведение «предметного, вещественного, чувственно воспринимаемого мира» в его конкретных формах – объёме, цвете, звуке, пластике [2, с.20]. Выразительное же начало направлено на раскрытие сущности явления, передачу впечатления в условно-обобщённой форме [2, с.20]. Именно выразительный уровень художественного текста включает в себя такие формы, как интонация и символ [1]. Символ, относящийся к сфере невещественного, выступает проводником эмоционально-эстетических и ценностных смыслов, что определяет его особый статус в структуре художественного произведения. В литературоведении символ рассматривается как универсальная эстетическая категория, осмысливаемая через сопоставление с художественным образом, с одной стороны, знаком и аллегорией – с другой. В широком понимании символ определяется как «образ, взятый в аспекте своей знаковости», и одновременно как «знак, наделённый всей органичностью и неисчерпаемой многозначностью образа» [3, с.378]. При этом принципиально важно различие, подчёркнутое Н.И.Колодиной, «любой художественный символ есть художественный образ», однако «не всякий художественный образ является символом» [4, с.41]. Специфика символа заключается в том, что он указывает на выход образа за собственные пределы и содержит смысл, неразрывно связанный с образом, но ему не тождественный. В структуре символа предметный образ и глубинный смысл выступают «как два полюса, невысказанные один без другого», поскольку «смысл теряет вне образа свою явленность, а образ вне смысла рассыпается на свои компоненты» [3, с.378-379]. Именно в напряжении между этими полюсами и раскрывается символ. В отличие от знака, символ принципиально не допускает однозначной дешифровки. Если в знаковых системах вне искусства полисемия препятствует рациональному функционированию, то в художественном символе многозначность является источником смысловой насыщенности. Как подчёркивается, «смысл символа объективно являет себя не как наличность, а как динамическая тенденция: он не дан, а задан» [3, с.379]. Смысл символа невозможно свести к логической формуле; его можно лишь прояснять, соотнося с другими символическими сцеплениями внутри текста. Символу присуще метафорическое начало, однако в отличие от поэтических тропов оно «обогащено глубоким замыслом» [5, с.263] и может быть приложено «к различным аспектам бытия» [5, с.263]. определяет Символ, по Ю.М.Лотман, есть «механизм памяти культуры» [6, с.241]. Ученым подчёркивается его архаическая природа. Символ тесно связан с культурой, которая, по определению К.Леви-Строса, представляет собой «совокупность символов, принимаемых членами общества» [7, с.52]. В основе культуры лежит мифотворчество – универсальная способность человеческого сознания выстраивать аналогии и перерабатывать природный материал в архетипические схемы [7, с.52].

Следовательно, формируется концептуальная цепочка: культура – символ – миф – архетип – человек, где каждое звено обосновывает другое. Художественное произведение в этом контексте предстает как продукт культуры, созданный человеком в процессе мифотворчества и насыщенный архетипическими смыслами. Символ выполняет в художественном тексте целый ряд функций. Он обладает смысловой обобщённостью, полисемией и многослойной семантикой. Символ, как указывал А.Ф.Лосев, по своей природе изобразителен [8], поэтому любой элемент художественной системы (метафора, пейзаж, деталь, персонаж, заголовок) может приобрести символический статус при наличии смысловой глубины и перспективы [9]. Смысл символа неотделим от структуры образа и не существует в виде рациональной формулы, поскольку «символы мыслятся нами как репрезентации не предметов и событий, а сознательных посылок и результатов сознания» [10, с.99]. Символ, в отличие от знака, «выводит за рамки текста или расширяет до бесконечности смысловые рамки» [11, с.103]. Символический мир произведения представляет собой «территорию собирания» и «встречи смыслов» [11, с.104], являясь стержнем художественного целого [9, с.35]. Интерпретация символа носит диалогический характер и включает несколько уровней: буквальный, контекстуальный, личностный и сакральный. Высшая ступень

интерпретации переходит в рефлексию, поскольку «символ, выраженный художественным образом, всегда рефлексивен» [4, с.45]. Так, символ Ю.М. Лотман рассматривает как «сгущённую программу творческого процесса», «ген сюжета» [6, с.239]. Символ выступает микроструктурой, отражающей закономерности макроструктуры произведения.

Проблема анализа художественного текста, таким образом, сводится к осмыслению взаимодействия предметно-логического и выразительного начал. Различие между анализом и интерпретацией принципиально: анализ направлен на объяснение структуры, интерпретация – на понимание смысла. Категории символа и ценности в этом контексте образуют полюса единства бытия и смысла художественного образа [11, с.119-120]. Следовательно, символ представляет собой универсальную эстетическую категорию, объединяющую архетипическое, культурное и личностное начала. Его многосмысловая структура делает символ ключевым инструментом анализа и интерпретации художественного текста, позволяя раскрыть произведение как целостную, многогранную художественную вселенную. Поскольку художественный текст является актом творческого сознания, служащего искусству, символ в нём стремится к раскрытию, освобождению и объединению с бытием, а главная цель анализа и интерпретации заключается в выявлении всей полноты смыслов, доступных читательскому восприятию.

В мифологическом и культурном сознании человечества образ Луны занимает особое место, выступая универсальным символом, связанным с цикличностью времени, изменчивостью бытия и скрытыми сторонами мироустройства. В русской языковой картине мира Луна осмысляется не только как небесное тело, но и как сложный культурно-символический феномен, аккумулирующий мифологические, фольклорные и аксиологические представления народа [12, с.10]. Анализ лунной символики в русской традиции позволяет выявить устойчивые архетипические значения, зафиксированные в языке, фольклоре и поговорках, а также проследить специфику национального мировосприятия. Слово «луна» имеет древнее происхождение: оно восходит к латинскому «luna» – «луна, небесное тело». В древнерусском и старославянском языках лексема «луна» фиксируется с XI века и употребляется в значении «небесное светило, естественный спутник Земли» [13, с.359]. Это значение сохраняется и в современном русском языке, что подтверждается следующим комментарием в Толковом словаре русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой: «*Небесное тело, спутник Земли, светящийся отражённым солнечным светом*» [12]. Однако, в традиционном сознании луна никогда не воспринималась исключительно как астрономический объект. Как подчёркивает М.В.Пименова, символическими считаются такие признаки, «*которые восходят к существующему или утраченному мифу или ритуалу и могут воспроизводиться в идее метафоры, аллегории или культурного знака. Миф сохраняет ранее распространённое в народе представление о мироустройстве*» [14, с.431]. В этом смысле луна в русской культуре выступает как носитель глубинных мифологических представлений, связанных с жизнью, смертью, судьбой и временем. В русской языковой картине мира луна обладает широким спектром символических значений. По наблюдению О.В. Вовк, она символизирует богатство, возрождение, бессмертие, мистические силы, интуицию, моральную чистоту, а также непостоянство и безразличие [15, с.64]. Эти значения формируются на основе мифологических представлений о цикличности лунных фаз и их влиянии на природные и человеческие процессы. Особое значение имеет связь луны с категорией времени. Луна регулярно меняет свой облик, что обусловило появление ранних календарей, основанных на лунных фазах. Не случайно в русском языке слово месяц выступает синонимом луны, что указывает на тесную связь небесного светила с измерением времени и ритмом жизни. Одним из ключевых символических значений луны в русской традиции является идея изменчивости и нестабильности. Периодическое убывание и возрастание луны воспринимается как отражение непостоянства жизни. В русской культуре луна также ассоциируется с интуицией, эмоциями и сферой бессознательного. Считается, что лунный свет способен вызывать фантазии, тревожные сны, бессонницу и даже болезненные состояния [15,

с.65]. Особенно опасным признаётся полнолуние, когда, согласно народным представлениям, влияние луны достигает своего максимума. Д.С.Лихачёв упоминает характерное для русской интеллигенции явление «петербургского noctambulisme (лунализма)», связывая его с воздействием лунного света на психику человека.

В итоге, луна в русском сознании приобретает значение силы, способной нарушать рациональное равновесие и активизировать скрытые психические процессы. Для русской и в целом, славянской традиции луна нередко наделяется неблагоприятной символикой. Она ассоциируется с подземным миром и смертью. Согласно народным поверьям, после смерти душа человека «улетает на луну». Лунный свет воспринимается как опасный и вредный, особенно для беременных женщин и новорождённых [16, с.334–335]. Эти представления находят отражение в пословицах: «Луна светит, да нет от неё тепла», «В полнолуние солени не солишь, ничего впрок не готовить». Здесь луна предстает как холодное, отчуждённое светило, лишённое жизнотворящей силы. В русской мифопоэтической традиции луна противопоставляется солнцу. Если солнце символизирует активное, тёплое, мужское и созидательное начало, то луна ассоциируется с женским, холодным и пассивным первородным принципом. Она не является источником света, а лишь отражает солнечные лучи, что формирует её негативную оценку в народном сознании. Это противопоставление закреплено в поговорках: «Не всё греет, что светит: луна светла, да без тепла», «Светила луна, да вот беда – светит не всегда». Подобные высказывания подчёркивают иллюзорность лунного света и его неспособность даровать жизненную энергию [12]. Поэтому, в русской языковой картине мира лунная символика формируется преимущественно в русле мифологических и фольклорных представлений, отражающих цикличность времени, изменчивость бытия и скрытые силы мироздания. В отличие от позитивных трактовок, характерных для иных культур, в русской традиции луна чаще наделяется негативными и пассивными характеристиками, ассоциируясь с холодом, смертью, иллюзорностью и нестабильностью.

Ночной пейзаж является одним из наиболее устойчивых и функционально нагруженных художественных приемов в мировой литературе. В русской и казахской словесности практически невозможно назвать крупного писателя, в творчестве которого не присутствовали бы пейзажные мотивы, связанные с образом ночи. В этом ряду закономерно упоминаются произведения Н.В.Гоголя («Ночь перед Рождеством» и др.), И.С.Тургенева («Бежин луг»), Ю.Казакова («Ночь»), а также рассказы М.О.Ауэзова, Б.Майлина и ночные сцены романов А.Нурпеисова «Долг» и «Последний долг» [17, с.56]. Как отмечает Н.О.Джуанышбеков, при рассмотрении описаний природы в аспекте исторической поэтики необходимо различать естественное присутствие пейзажа в фольклоре и литературной архаике, когда человек не отделял себя от природы и одухотворял ее, и этап формирования эстетически самоценного пейзажа, связанного с развитием личности и художественного сознания [18, с.16]. Исследователи подчеркивают, что образ ночи и связанные с ним явления занимают значительное место в древнетюркской и казахской литературе. Это обусловлено степным образом жизни, календарно-обрядовой системой, праздниками, связанными с луной и звездами, а также обилием мифологических сюжетов и архетипических представлений, формирующих модели мышления и поведения персонажей. Особое внимание ночному пейзажу уделяет М.О.Ауэзов – мастер тончайших природных зарисовок. Посредством пейзажа писатель создает эмоциональный фон, передает душевное состояние героев в моменты наивысшего внутреннего напряжения. При этом в казахском литературоведении, как отмечается в статье, до сих пор сравнительно мало исследований, специально посвященных функции пейзажа в творчестве Ауэзова, а ночной пейзаж, несмотря на его глубинную связь с фольклором и обрядом, остается практически не изученным. В казахской художественной традиции пейзаж часто выполняет психологическую функцию: он формирует эмоциональный настрой восприятия текста, выявляет внутреннее состояние персонажей, подготавливает читателя к сюжетным и духовным изменениям.

В романе-эпопее М.О.Ауэзова «Путь Абая» ночной пейзаж обладает многообразными и исключительно активными функциями. Он не является фоном, а включен в саму ткань повествования, активно участвуя в раскрытии характеров и развитии сюжета. Особенно показателен ночной пейзаж в сценах, связанных с первыми, глубоко интимными переживаниями Абая и его возлюбленной Тогжан. Традиционное восприятие лунной ночи, прохлады, тишины сопровождает все тайные встречи влюбленных и приобретает устойчивое символическое значение. В оригинальном тексте М.Ауэзова образ юноши возникает как бы из лунного света и тумана, что придает сцене черты зыбкости, нереальности, мифологичности: *«Айдын елсиз ак сәулесінен тугандай...»* [19, т.2, с.97]. В переводе А.Б.Никольской этот образ передан через развернутую метафорическую систему:

«Жигит явился внезапно, словно призрак, сотканный из тумана и лунных лучей...» [19, с.371–372]. А.Ким усиливает зрительную конкретику, подчеркивая движение и сияние лунного света: *«...словно выехал к ним прямо из рассеянного по ночным туманам лунного сияния»* [19, т.2, с.10]. Анализируемая картина природы выполняет сразу несколько функций:

Во-первых, создание ощущения зыбкости и нереальности: юноша, возникший из лунного света, воспринимается как мечта, как порождение воображения героини. Во-вторых, романтическая натура Тогжан раскрывается через ее восприятие возлюбленного. В-третьих, сцена восходит к представлениям о духах и эпических батырах. В-четвертых, пейзаж пробуждает у читателя светлое эмоциональное переживание и способствует постижению внутреннего мира героев. Как подчеркивает Ж.К.Каракузова, подобные картины у Ауэзова отличаются сложностью и многозначностью, являя собой органический сплав традиционного и новаторского восприятия природы [20, с.108].

Центральным элементом образа ночи в романе становится Луна. Иногда она описывается через олицетворение, приобретая антропоморфные черты. Луна воспринимается Абаем как источник света во мраке суровой действительности, как духовный ориентир. Особенно показателен эпизод, в котором образ Тогжан ассоциируется с «обновленной луной». В переводе А.Б.Никольской эта метафора получает развернутое философско-лирическое звучание: *«Ему казалось, что перед ним вошла молодая луна...»* [19, с.330-331]. У А.Кима данный образ приобретает пространственно-временную многослойность, соединяя разные этапы жизни и памяти героя [19, т.2, с.43]. Луна в романе способна передавать тончайшие оттенки эмоциональных состояний: от радостного ожидания до светлой грусти и одиночества. В одном из фрагментов лунный пейзаж символизирует приближение «утра любви», первого чувства Абая [19, т.1, с.147]. Каракузова справедливо отмечает, что в данном эпизоде пейзаж неотделим от переживаний героя и выполняет функцию эмоционального резонатора [20, с.109]. В дальнейшем образ луны все отчетливее связывается с мотивами одиночества, грусти и тоски по утраченной любви. В сценах ночного созерцания луны Абай предстает как одинокий человек, переживающий философское осмысление бытия и судьбы. Пейзаж здесь выходит за рамки психологизма и становится носителем онтологических смыслов. Следовательно, ночной пейзаж в романе-эпопее М.О.Ауэзова «Путь Абая» представляет собой сложную художественную систему, тесно связанную с национальной мифопоэтической традицией, психологизмом и философией природы. Через образ Луны писатель раскрывает внутренний мир героев, динамику чувств и эволюцию личности Абая. Русские художественные переводы, выполненные А.Б. Никольской и А. Кимом, в целом адекватно передают многоуровневую символику и эстетическое своеобразие оригинала, сохраняя целостность авторского мировосприятия.

В художественном мире И.А.Бунина природные образы обладают не описательной, а глубоко семантической функцией, выступая важнейшими носителями философского и психологического смысла. Особое место в этой системе занимает образ Луны, который у писателя выходит за рамки пейзажного фона и приобретает статус символа, тесно связанного с внутренним состоянием героя, мотивами одиночества, памяти, утраты и экзистенциального переживания бытия. Как показывают исследования, в прозе Бунина лунный свет не просто

освещает происходящее, но активно формирует художественное пространство, становясь участником событий и эмоциональных состояний персонажей [21].

В ночных пейзажах Бунина чаще всего выступают небесные светила – прежде всего Луна, которая наделяется сложной и многозначной символикой. Так, в рассказе «Натали» лунный пейзаж сопровождает появление героини и создает атмосферу тревожной романтической таинственности: *«Она вышла на балкон... Молодой месяц, тоже чистый, без паутины, играл все выше и ярче в грудах все больше скоплавшихся облаков, дымчато-белых, величаво загромаждавших небо, и когда выходил из-за них своей белой половиной, похожей на человеческое лицо в профиль, яркое и мертвенно-бледное, все озарялось, заливалось фосфорическим светом»* [21]. Исследователь обращает внимание на цветовую гамму описания: «дымчато-белый», «мертвенно-бледный», «фосфорический». Эти определения одновременно размыты и отчетливы, что создает ощущение ирреальности происходящего. Особенно значимым является слово «мертвенно», которое, по наблюдению исследователя, вносит в картину мотив тревоги и предвосхищает трагическую судьбу героини [21]. Данный пейзаж при всей своей внешней светозарности «упорно напевает мысли о смерти» и одновременно вызывает ассоциации с пушкинской традицией лунного света как знака несбывшейся любви. Следовательно, Луна у Бунина оказывается символом двойственным: она соединяет красоту и холод, притяжение и отчуждение, свет и предчувствие утраты.

В художественном мире И.А.Бунина пейзаж никогда не выполняет исключительно описательную функцию. Он всегда включён в систему смыслообразования и служит средством психологической, философской и экзистенциальной характеристики происходящего. Особенно значимым является образ Луны, который у Бунина последовательно связан с мотивами одиночества, тревоги, памяти, роковой неизбежности и пограничных состояний человеческого существования. В рассказе «Ночлег» лунный пейзаж становится не фоном, а активным участником трагедии, формируя атмосферу отчуждённости, предельной напряжённости и экзистенциального ужаса [22]. Рассказ открывается развёрнутым лунным пейзажем, который сразу задаёт экзистенциальный тон повествования: *«Была июньская ночь, было полнолуние, небольшая луна стояла в зените... свет ее, слегка розоватый... так ярко озарял перевалы невысоких гор... что глаз ясно различал их до самых горизонтов»*. Здесь принципиально важно несколько деталей. Полнолуние – в символике Бунина это состояние максимального напряжения, кульминации, когда скрытое становится явным. Зенит – Луна находится в высшей точке, что подчёркивает отсутствие защиты, укрытия, тени. Яркость освещения «до самых горизонтов» – мир оказывается полностью обнажённым, лишённым интимности и безопасности. Лунный свет здесь не утешает и не смягчает пространство, а, напротив, делает его пугающе ясным, подчёркивая абсолютное одиночество человека в мире. Далее Бунин усиливает эффект лунного одиночества через сочетание света и тишины: *«В мертвой тишине этой пустынной ночи однообразно шумел горный поток»*. Фраза «мёртвая тишина» – ключевая. Тишина здесь не покой, а отсутствие жизни. Лунный свет не согревает, а фиксирует неподвижность и безжизненность пространства. Даже движение – шум потока, мерцание светляков – подаётся как механическое, повторяющееся: *«таинственно плыли и плыли, мерно погасая и мерно вспыхивая...»* Повтор «мерно» создаёт ощущение бесконечного, равнодушного времени, в котором человеческая жизнь теряет значение. При свете Луны герой въезжает в город: *«Городок казался вымершим, заброшенным. Да он и был таким»*. Лунный свет выявляет разрушенность и запустение: *«Каменные остовы домов, зиявших черными пустотами на месте окон»*. Здесь Луна выполняет функцию обнажения пустоты. Она не скрывает разрушение, а подчёркивает его. Мир оказывается лишённым человеческого тепла и памяти, что усиливает мотив одиночества и экзистенциального отчуждения. Особенно важно, что животные реагируют на лунную ночь как на источник тревоги. Собака Негра ведёт себя беспокойно: *«Почему ты не спишь, глупая? Это луна так тревожит тебя?»* Этот вопрос девочки – не риторический. Луна здесь действительно выступает причиной тревоги, иррационального беспокойства, которое не поддаётся логическому объяснению. Полнолуние

подчёркнуто как состояние нарушенного равновесия, когда подавленные инстинкты выходят наружу. В сцене наверху Луна вновь становится активным участником действия: «...она распахнула ставни на сияющую лунную ночь... Стало легче дышать».

Парадоксально: лунный свет одновременно освобождает и делает уязвимой. Комната наполняется светом, исчезает полумрак – но вместе с этим исчезает и защита. Кульминационно значима сцена появления марокканца в лунном сумраке: «В светлом лунном сумраке пронзительно чернели его птичьи глаза». Контраст света и чёрного – предельно символичен. Луна здесь не спасает, а обнажает зло, делая его особенно жутким. Сцена насилия разворачивается при лунном свете. Это принципиально: «На столе... блеснул большой револьвер... Всё это было очень жутко». Луна фиксирует момент крайнего унижения и ужаса. Она становится безмолвным свидетелем предела человеческого падения. Именно в этом свете происходит кульминация: «Собака одной мёртвой хваткой вырвала ему горло». Смерть совершается в пространстве, полностью освещённом Луной, – как роковой итог накопленного зла. В рассказе «Ночлег» образ Луны выполняет сложную символическую функцию. Он символизирует одиночество и изоляцию человека в мире. Также усиливает экзистенциальную тревогу и ощущение небезопасности бытия. Связан с памятью и заброшенностью, с утратой человеческого тепла. Выступает катализатором трагедии, при котором скрытое зло выходит наружу. Отражает внутреннее состояние героев, прежде всего, девочки и собаки, чувствующих надвигающуюся катастрофу.

Итак, Луна в художественном мире Бунина – это не романтический символ, а холодный, безучастный свет экзистенциальной правды, в котором человеческая жизнь оказывается предельно уязвимой. В художественном мире романа-эпопеи М.О.Ауэзова «Путь Абая» природные образы выполняют не декоративную, а глубоко смыслообразующую функцию, выступая важнейшим компонентом психологической и философской структуры текста. Особое место среди природных символов занимает образ Луны, который последовательно соотносится с внутренним миром героя, его духовными поисками, переживаниями любви, одиночества и экзистенциального самоосмысления. Лунный пейзаж у Ауэзова включается в систему национально-культурных кодов казахской традиции, но при этом приобретает универсальное философское звучание, сближаясь с символистской моделью художественного мира. В романе «Путь Абая» Луна нередко появляется в моменты внутреннего одиночества героя, когда Абай оказывается отделённым как от социума, так и от близких людей. Лунный свет не сопровождает шумные коллективные сцены; напротив, он соотнесён с тишиной, ночным раздумьем, уединением. Так, в эпизодах ночных размышлений Абая Луна освещает степь мягким, холодным светом, создавая пространство внутреннего диалога героя с самим собой. Ауэзов подчёркивает нежесткость, «нематериальность» лунного света, что усиливает эффект психологической изоляции персонажа: герой словно остаётся один на один со своей мыслью и судьбой [23, т.1, с.118-120]. Луна здесь выполняет функцию экзистенциального маркера: её свет не согревает, как солнце, но позволяет видеть – в том числе видеть собственную внутреннюю правду. В этом контексте образ Луны символизирует познание через одиночество, необходимость внутреннего отрешения для духовного роста Абая. Особенно значима символика Луны в эпизодах, связанных с памятью и любовным чувством. Луна сопровождает воспоминания Абая о Тогжан, становясь своеобразным проводником между прошлым и настоящим. В сценах, где герой вспоминает утраченную любовь, ночной пейзаж приобретает черты эмоциональной одухотворённости: тишина степи, мягкий лунный свет, замедленность времени. В одном из ключевых эпизодов Ауэзов описывает, как Абай в одиночестве смотрит на залитую луной степь, и этот зрительный образ пробуждает в нём память о счастье, которое оказалось недостижимым [23, т.1, с.203-205]. Луна здесь выступает символом не только воспоминания, но и утраты: её свет прекрасен, но холоден, как сама память. Вследствие этого лунный пейзаж становится формой лирического комментария к судьбе героя: любовь, подобно лунному свету, не принадлежит настоящему, она лишь освещает его издалека. В философском измерении романа Луна у Ауэзова связана с ощущением

космического масштаба человеческой жизни. В ночных сценах герой ощущает свою включённость в мироздание, но одновременно – собственную малость и уязвимость. Лунный свет расширяет пространство степи, делает его почти бесконечным, что усиливает экзистенциальную тревогу Абая. Ауэзов последовательно противопоставляет дневной, социально активный мир и ночной, лунный мир внутреннего постижения. Если день связан с родовыми конфликтами, властью, борьбой, то ночь и Луна – с духовным самоуглублением, поэтическим и философским началом личности героя [23, т.1, с.256–258]. В этом аспекте Луна становится символом перехода от внешнего к внутреннему, от социального к личностному, от земного к метафизическому. Лунный пейзаж в романе не существует автономно: он всегда психологически мотивирован. Эмоциональные состояния Абая – тоска, сомнение, любовное томление, философское раздумье – находят отражение в характере ночного освещения, в описании степи, в тишине окружающего пространства. Так, в сценах душевного смятения Луна описывается как высокая, далёкая, холодная, её свет подчёркивает отчуждённость героя от окружающих людей [23, т.1, с.312-314]. Напротив, в редкие моменты внутреннего покоя лунный свет воспринимается как мягкий и умиротворяющий. Полагаем, что Луна выполняет функцию психологического экрана, на который проецируется внутренний мир Абая. Пейзаж становится формой «внутреннего монолога», выраженного не словами, а природным образом. Образ Луны в романе-эпопее «Путь Абая» представляет собой многозначный художественный символ, вбирающий в себя функции психологического маркера, символа памяти, знака экзистенциального одиночества и медиатора между человеком и космосом. Лунный пейзаж тесно связан с внутренним состоянием героя и служит важнейшим средством раскрытия его духовного пути. Через образ Луны Ауэзов выстраивает философскую модель мира, в которой личная судьба Абая осмысливается в контексте вечных вопросов бытия, времени и человеческого предназначения.

Образ Луны в художественных системах И.А.Бунина и М.О.Ауэзова занимает значимое место, однако его семантическое наполнение и функциональная направленность существенно различаются. В обоих случаях Луна выходит за пределы описательной пейзажной детали и приобретает статус символа, включённого в философско-психологическую структуру произведения. Вместе с тем различия культурных традиций, типов художественного мышления и авторских мировоззренческих установок обуславливают неодинаковую аксиологическую интерпретацию лунного образа. Если в поэтике И.А.Бунина Луна соотносится прежде всего с экзистенциальной тревогой, одиночеством и предельными ситуациями человеческого бытия, то в эпопее М.О. Ауэзова она тяготеет к символике духовного созерцания, памяти и гармонического соотнесения человека с космосом.

В художественном мире И.А.Бунина Луна функционирует в пространстве онтологической неустойчивости. Лунный свет не смягчает изображаемую реальность, а, напротив, подчёркивает её хрупкость и трагическую обнажённость. Освещаемый луной мир лишён устойчивых ценностных опор, а человеческое существование переживается как уязвимое и подверженное разрушению. В рассказе «Ночлег» Луна становится безмолвным свидетелем насилия и гибели, приобретая значение символа экзистенциального предела, за которым возможна лишь катастрофа.

Иной характер носит лунный образ в художественном мире М.О.Ауэзова. Пространство романа-эпопеи «Путь Абая» выстроено как эпическое и исторически укоренённое, связанное с национальной традицией и коллективным опытом. Луна включена здесь в космически упорядоченную модель мира, в которой человек, несмотря на внутренние и внешние испытания, не утрачивает связи с целым. Лунный свет не разрушает изображаемую реальность, а структурирует пространство философского созерцания и внутреннего самоосмысления героя.

В результате исследования выясняется, что, если у Бунина Луна акцентирует хаотичность и трагизм бытия, то у Ауэзова она подчёркивает его онтологическую осмысленность и целостность. В поэтике И.А.Бунина одиночество, связанное с лунным пейзажем, носит

абсолютный и необратимый характер. Герои оказываются изолированными не только социально, но и метафизически. В «Ночлеге» полнолуние сопровождается состоянием предельной уязвимости героини, подчёркивая её незащищённость перед злом и невозможность спасения человеческими средствами. Луна в данном контексте становится символом окончательного отчуждения, в котором человек остаётся один на один с враждебным миром. В эпосе М.О.Ауэзова одиночество Абая, сопровождаемое лунным пейзажем, имеет иное смысловое наполнение. Оно выступает как созерцательное и продуктивное одиночество, необходимое для формирования личности поэта и мыслителя. Луна освещает ночные размышления героя, не отрывая его от мира, а, напротив, углубляя его связь с природой, историей и народной культурой.

Одиночество под Луной у Бунина носит разрушительный характер, тогда как у Ауэзова оно приобретает созидательное значение. В художественной системе И.А.Бунина память, актуализируемая лунным светом, как правило, имеет трагическую окраску. Луна возвращает не гармоничные воспоминания, а болезненное осознание утраты и необратимости произошедшего. Память не выполняет компенсаторной функции, а, напротив, углубляет экзистенциальную рану, фиксируя невозможность возвращения утраченного.

Луна М.О.Ауэзова также становится медиатором памяти, однако память в данном случае не разрушает внутренний мир героя. Воспоминания о любви, юности, родной степи, возникающие в лунном пейзаже, формируют ценностное ядро личности Абая. Память здесь выступает как источник нравственного самосознания и духовной устойчивости. У Бунина память под луной связана с переживанием боли, тогда как у Ауэзова – с внутренним укоренением и сохранением духовной целостности. В художественном мире Бунина Луна нередко сопутствует проявлениям иррационального и разрушительного начала. В «Ночлеге» именно при лунном свете совершается попытка насилия и последующее убийство. Луна в этом контексте выступает как равнодушный свидетель трагедии, подчёркивающий безмолвие космоса перед лицом человеческого зла. Образ Луны у Ауэзова практически не связан с прямой символикой зла. Даже в моменты внутреннего кризиса Абая лунный пейзаж сохраняет философскую и созерцательную нейтральность. Зло в романе имеет социально-историческую природу и не переносится в космическое измерение; Луна не участвует в трагедии, а возвышается над ней.

Лунный образ Бунина наделяется трагическим, почти демоническим подтекстом, тогда как Ауэзовский сохраняет его онтологическую чистоту. Лунная символика И.А.Бунина укоренена в русской культурной традиции, в которой Луна часто ассоциируется с холодом, тревогой, ночной опасностью и пограничными состояниями между жизнью и смертью. Бунин усиливает эти коннотации, доводя их до экзистенциального предела.

Образ Луны казахского классика формируется в контексте казахской мифопоэтической картины мира, где ночное небо и Луна воспринимаются как элементы гармоничного космоса. Здесь Луна соотносится прежде всего с символикой вечности, пути и философского созерцания, а не с угрозой или разрушением. Сопоставление лунной символики в художественных мирах И.А. Бунина и М.О.Ауэзова позволяет сделать вывод о принципиальном различии её семантической направленности. В поэтике Бунина Луна выступает символом экзистенциального одиночества, тревоги и равнодушия мироздания к человеческой трагедии. В эпосе Ауэзова лунный образ, напротив, связан с духовным созерцанием, памятью и процессом внутреннего становления личности.

Лунная символика становится ключевым элементом, выявляющим различия художественных миров двух авторов: трагически-фаталистического у И.А.Бунина и гармонически-философского у М.О.Ауэзова.

Заключение

Проведённое сопоставление лунной символики в художественных мирах И.А. Бунина и М.О.Ауэзова позволяет выявить принципиальные различия в семантике и функциях данного образа. В поэтике Бунина Луна выступает как символ экзистенциального одиночества, тревоги

и предельной обнажённости человеческого существования, акцентируя трагическое восприятие мира и равнодушие космоса к судьбе человека. Напротив, в романе-эпопее М.О.Ауэзова лунный образ включён в гармоническую модель мироздания и связан с процессами духовного самопознания, памяти и внутреннего становления личности.

В итоге, лунная символика становится важным показателем различий художественных систем двух авторов, отражая специфику их философско-эстетических позиций и национально-культурных картин мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Власевская И.А. Роль символа в анализе и интерпретации художественного текста // Вестник СВФУ. – 2009. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-simvola-v-analize-i-interpretatsii-hudozhestvennogo-teksta> (дата обращения: 11.01.2026)
2. Зельцер Л.З. Выразительный мир художественного произведения. – М.: Некоммерческая издательская группа Э. Ракитской («Эра»), 2001. – 467 с.
3. Аверинцев С.С. Символ в искусстве // Литературно-энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1987. – С. 378–379.
4. Колодина Н.И. Символ в художественных произведениях // Понимание как усмотрение и построение смыслов. – Тверь: ТГУ, 1996. – С. 40–45.
5. Квятковский А. Поэтический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 376 с.
6. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство–СПб, 2000. – 704 с.
7. Гуревич П.С. Философия культуры: учебник для высшей школы. – М.: Издательский дом NOTA BENE, 2001. – 352 с.
8. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.: Искусство, 1976. – 367 с.
9. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 1999. – 398 с.
10. Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание: метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 216 с.
11. Фуксон Л.Ю. Проблема интерпретации и ценностная природа литературного произведения: монография. – Кемерово, 1999. – 128 с.
12. Ван И., Митрофанова И.И. Символика концепта «луна» в русской и китайской языковых картинах мира // Русский язык в современном научном и образовательном пространстве: сб. ст. Всерос. конф. с междунар. участием. – М.: РУДН, 2023. – С. 10–13.
13. Семёнов А.В. Этимологический словарь русского языка. – М.: ЮНВЕС, 2003. – 359 с.
14. Пименова М.В. Концепт сердце: образ, понятие, символ. – Кемерово, 2007. – Вып. 9. – 431 с.
15. Вовк О.В. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, 2006. – 64 с.
16. Шапарова Н.С. Краткая энциклопедия славянской мифологии: около 100 статей. – М.: АСТ; Астрель; Русские словари, 2001. – С. 334–335.
17. Болатова Г.Ж. Своеобразие ночного пейзажа в романе-эпопее «Путь Абая» и его воссоздание в русском художественном переводе // Научные статьи. – 2010. – URL: (дата обращения: 11.01.2026)
18. Джуанышбеков Н.О., Джандалиева Г.К. Пейзаж, природа, экосфера: учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2002. – 190 с.
19. Ауэзов М.О. Абай жолы. Роман-эпопея. Екінші кітап. – Алматы: Жазушы, 2003. – 431 б.
20. Каракузова Ж.К. Стилистическое единство оригинала и сохранение его в переводе с казахского языка на русский (на материале романа-эпопеи М. Ауэзова «Путь Абая»): дис. ... канд. филол. наук. – Алматы, 1984. – 156 с.
21. Нгуен Тхи Тхыонг. Антропонимическая семантика в цикле рассказов И.А. Бунина «Тёмные аллеи»: художественные функции и проблема перевода: дис. ... канд. филол. наук. – Иваново, 2016. – ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет».
22. Бунин И.А. Собрание сочинений: в 9 т. – Т. 7. – М.: Художественная литература, 1966.
23. Ауэзов М.О. Путь Абая. Книга первая / пер. А. Кима. – Алматы: Жибек жолы, 2007. – 468 с.